

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

La politique de Staline pendant la guerre :

— Les fruits amers de Téhéran, par Isaac Don Levine	2
— La moisson de Yalta, par Isaac Don Levine	6
Moscou en 1950	12

<i>La presse soviétique défend M. Beuve-Méry, directeur du Monde.....</i>	15
<i>La pénétration communiste chez les travailleurs scientifiques : Une mise au point</i>	16
<i>Une nouvelle histoire de la guerre....</i>	16

La politique de Staline pendant la guerre

Les conférences de Téhéran et de Yalta et leurs conséquences

L'INEXTRICABLE confusion politique du monde actuel, reflet d'un désordre général dont nul ne saurait prévoir l'issue, découle principalement des « grands desseins » que le président Roosevelt a essayé de mettre en œuvre pendant la guerre, tant par sa diplomatie que par la stratégie et par la politique. De cette histoire si récente dont les conséquences pèsent et pèseront si lourdement sur les générations présentes et futures, on ne connaît pas grand'chose dans les pays qui se targuent de démocratie, même parmi les prétendues élites. Des gouvernements ignorants tiennent dans l'ignorance leur opinion publique, laquelle passe pour souveraine. De la presse dite d'information, mieux vaut ne pas parler. Une incontinent littérature de récits et de mémoires passe sous silence les faits essentiels, quand elle ne les présente pas sous un faux jour. Il n'existe même pas de publication officielle qui documente les historiens et les politiques sur les événements déterminants de la dernière guerre, déformés dans l'esprit public par les passions de l'actualité fugitive et par les propagandes tendancieuses. Que sait-on, notamment, des Conférences inter-alliées qui ont jalonné le cours des hostilités pour en orienter l'issue et aboutir à la situation présente ? Même en consultant des douzaines d'ouvrages ayant trait à la période

considérée, il est impossible de s'en faire une idée cohérente. Aussi semble-t-il d'un intérêt majeur, après coup, de retrouver des données rétrospectives, même fragmentaires, qui aident à comprendre l'enchaînement de causes et d'effets dont les résultats apparaissent dans le chaos de nos jours. Dans cet esprit le B.E.I.P.I. croit devoir reproduire, cinq et six ans après leur publication dans *American Affairs*, deux articles sur les conférences de Téhéran et de Yalta, ainsi que sur leurs lendemains, par Isaac Don Levine. Ce publiciste américain d'origine russe, auteur des premiers ouvrages en langue anglaise sur Lénine et sur Staline, a prouvé dès 1944 et 1945 qu'il était possible de lire dans le jeu du Kremlin et d'éviter les aberrations qui ont mis le monde en état d'alarme permanente et l'ont acculé au réarmement général. Ses deux articles n'épuisent pas le sujet mais offrent un excellent fil conducteur dans les événements du temps, et eu égard à leur date, ils méritent la plus sérieuse attention. D'autres études clairvoyantes de même époque seront à joindre au dossier.

Pour faciliter l'intelligence des faits, il ne sera pas inutile de rappeler les dates principales que l'on doit avoir présentes à l'esprit en considérant cette phase de l'histoire contemporaine.

Charte de l'Atlantique : 14 août 1941 ;
 1^{re} Conférence de Moscou: 29 septembre-1^{er} octobre 1941 ;
 Déclaration des 26 Nations unies: 2 janvier 1942 ;
 Conférence de Casablanca: 14-26 janvier 1943 ;
 1^{re} Conférence de Québec: 11-24 août 1943 ;
 2^e Conférence de Moscou: 19-30 octobre 1943 ;
 Conférence du Caire: 22-25 novembre 1943 ;
 Conférence de Téhéran: 26 novembre-1^{er} décembre 1943 ;

2^e Conférence de Québec: 11-16 septembre 1944 ;
 Conférence de Dumbarton Oaks: septembre-9 octobre 1944 ;
 3^e Conférence de Moscou: 9-18 octobre 1944 ;
 Conférence de Yalta: 4-11 février 1945 ;
 Mort du Président Roosevelt: 12 avril 1945 ;
 Conférence de San Francisco: 25 avril-26 juin 1945 ;
 Conférence de Potsdam: 17 juillet-2 août 1945 ;
 4^e Conférence de Moscou: 16-26 décembre 1945.

Les fruits amers de Téhéran

par Isaac Don LEVINE

Washington, 31 décembre 1944.

L'ANNÉE commencée sous la promesse de Téhéran a donné une récolte de mauvais fruits amers. Que pensions-nous qu'on avait planté dans ce jardin ? Les trois jardiniers avaient dit: « *Nous partons d'ici amis en fait, en esprit et en intention* ». Et que fut la récolte ?

Téhéran devait établir un deuxième front et coordonner les opérations militaires contre l'ennemi commun à l'est et à l'ouest de façon à terminer la guerre en Europe avant la fin de l'année. Mais la fin de la guerre se fait attendre.

Téhéran devait cimenter indestructiblement l'unité des Nations Unies. Aujourd'hui le ciment est pulvérisé et la discorde dans le camp allié est pour l'ennemi la principale source de force.

Téhéran devait poser les fondements d'une paix durable. Aujourd'hui le spectre d'une guerre civile prochaine, faite par des troupes entraînées dans la clandestinité et dirigées par des hommes inféodés à la cause de la révolution communiste, hante l'Europe, de la Grèce à la Hollande et de la Finlande à la Sicile.

Enfin, Téhéran devait confirmer la promesse faite par Cordell Hull à son retour de Moscou, qu'il « ne serait plus besoin de sphères d'influence, d'alliances, d'équilibre de forces ». Aujourd'hui toute la moitié orientale de l'Europe de l'Ouest, limitée en gros par une ligne allant de Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, une superficie qui, avant la guerre, avait une population de 90 millions d'habitants, a été réservée par Moscou pour sa domination ou promise à une soviétisation totale.

Début de la tragédie grecque

Le tourbillon des récents événements a arraché le voile de Téhéran et mis en évidence le caractère funeste des principales décisions qui y furent prises. Ces décisions portaient avant tout sur la question du second front ou fronts. C'était en apparence une question militaire, mais nous voyons aujourd'hui qu'elle touchait au sort même de l'Europe.

Les Anglais ont longtemps été favorables à l'ouverture d'un second front dans les Balkans, non seulement pour préserver leur ligne de communication méditerranéenne des traditionnelles atteintes russes, mais aussi pour empêcher le flanc sud-est de l'Europe de devenir une base pour la domination soviétique en Allemagne. Une zone balkanisée d'Europe, axée sur l'empire démembré d'Autriche-Hongrie, offrait à Staline le champ le plus fertile à l'extension du nouvel

ordre soviétique avec l'aide des mouvements dits de « libération nationale » slaves. Depuis 1939, lorsque l'Angleterre et l'Allemagne rivalisèrent pour l'alliance soviétique qui fut alors obtenue par Hitler, les grandioses desseins que nourrissait Staline dans la zone stratégique qui va de la mer Noire à l'Adriatique n'étaient pas un secret pour Churchill.

L'antagonisme entre Churchill et Staline était bien antérieur à Téhéran. Il était évident pour les deux hommes d'Etat qu'il ne pourrait y avoir de vide permanent au centre de l'Europe une fois l'Allemagne écrasée, et que celui qui dominerait l'Allemagne dominerait finalement le continent. La question du deuxième front s'identifia ainsi à cette question : Quelle Europe aurons-nous ?

Le Conseil de l'Europe de Churchill

Huit mois avant Téhéran, dans son discours radiodiffusé du 21 mars 1943, Churchill avait esquissé sa réponse à cette question essentielle. Il préconisait la création d'un Conseil de l'Europe et d'un Conseil de l'Asie, conformément aux « hauts intérêts permanents de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de la Russie ». Le Conseil de l'Europe serait une « Ligue vraiment effective » de l'unité de l'Europe occidentale, distincte de l'Union Soviétique, quoique le Conseil « doive finir par embrasser l'ensemble de l'Europe ».

Développant ce projet de base d'une organisation mondiale, Churchill déclara, dans son discours à l'Université Harvard le 6 septembre 1943, que « rien de solide ou de durable ne peut être fait sans l'effort uni des peuples anglais et américain. Si nous restons ensemble, rien n'est impossible. Si nous sommes divisés, tout s'écroulera ».

Pour Staline c'étaient là d'inquiétantes tendances. L'unité anglo-américaine signifierait pour l'Union Soviétique une position inférieure dans le monde. L'unité européenne occidentale signifierait une barrière contre l'infiltration communiste. L'hégémonie anglaise en Allemagne signifierait un puissant barrage capitaliste contre toute dictature prolétarienne. Un continent sain et dont le relèvement serait dû à un système sous lequel, selon l'expression de Churchill, « la gloire de l'Europe renaîtra », un tel continent signifierait pour les communistes le déclin définitif de leur doctrine révolutionnaire et de leur puissance.

La main de Staline

Staline se mit de bonne heure à « contrer » Churchill. Il rompit les relations diplomatiques avec le gouvernement polonais avec lequel il avait conclu peu de temps auparavant une alliance solennelle, et il établit pour la Pologne un embryon de régime fantoche. C'était un avertissement qui annonçait que le Kremlin jetterait son propre pont vers l'Allemagne par-dessus un Etat polonais vassalisé. Il établit un Comité de l'Allemagne libre à titre de nouveau contrepoids au plan de Churchill d'unité de l'Europe occidentale. Il détacha de Londres le gouvernement tchécoslovaque présidé par Bénès et, après une lutte qui dura de nombreux mois, il gagna la Tchécoslovaquie au camp soviétique et en fit la pointe d'un mouvement réussi contre toute fédération de l'Europe de l'est ou du sud-est. Staline se souvenait de l'avertissement de Bismarck qui disait que dominer Prague c'est tenir l'Europe.

A Téhéran, ce fut sur le problème de l'ouverture d'un nouveau front dans les Balkans que Churchill et Staline se heurtèrent. Les objections acharnées de Staline contre l'invasion des Balkans envisagée par les Alliés étaient de nature tant politique qu'idéologique, puisque les Anglais avaient déjà prouvé qu'ils étaient prêts à faire à la Russie soviétique des concessions territoriales de la Baltique à la mer Noire.

Le Président Roosevelt se laisse persuader

Mais Staline réussit à convaincre le Président Roosevelt, en tirant argument de la dissolution officielle de l'Internationale communiste et de l'introduction de réformes autorisant le culte religieux en Russie, ainsi que du fait que la politique soviétique avait depuis longtemps abandonné la cause du communisme international et de la révolution mondiale. Staline prit la peine de « prouver » au président Roosevelt que les épurations de 1936-1937 étaient dirigées contre les internationalistes trotskistes. Idéologiquement, M. Roosevelt était venu à Téhéran déjà préparé à accepter de confiance les assurances de Staline. L'expérience soviétique, aux yeux du Président, avait revêtu de plus en plus l'aspect d'un New Deal du cru. Par suite, il lui semblait que les craintes de Churchill reposaient sur l'impérialisme britannique, puisque ces craintes ne portaient que sur une ligne de communication que Staline, préoccupé par-dessus tout de reconstruction nationale, ne menaçait en aucune façon.

M. Roosevelt se rangea du côté de Staline dans son opposition à l'idée d'un front dans les Balkans. Cet instant fut le Waterloo diplomatique de Churchill. En cette occasion Staline réussit à séparer les Etats-Unis de leur allié britannique. Churchill et les responsables politiques permanents du Foreign Office comprirent que l'Armée rouge atteindrait les Balkans la première, permettant ainsi à Staline d'édifier son propre domaine entre la Méditerranée et les frontières méridionales de l'Allemagne. Churchill dut mettre au rancart ses projets d'un Conseil de l'Europe et céder à cette école de pensée impériale anglaise qui, dès l'avènement d'Hitler, avait caressé le grand projet de division de l'Europe en deux sphères d'influence.

Le Foreign Office n'avait jamais accepté le plan de fédérations européennes de Churchill, qui offrait essentiellement une solution démocratique. Les responsables politiques permanents se targuaient de leur réalisme. Eux qui, avant la

guerre, avaient été favorables à un arrangement avec Hitler visant au cloisonnement de l'Europe, étaient maintenant, pour les mêmes raisons, favorables à un arrangement analogue avec Staline. La France était éliminée. L'Allemagne serait pour longtemps hors de jeu. Les deux grandes puissances qui restaient sur les frontières de l'Europe devaient de toute nécessité se mettre d'accord et diviser entre elles le vieux monde en sphères d'influence.

Marchandage oriental

Téhéran dégénérait maintenant en un comptoir de commerce oriental. Staline avait l'avantage du désaccord entre Roosevelt et Churchill. Il avait aussi l'avantage de la proximité géographique qui lui avait permis de jeter l'ancre en Tchécoslovaquie en vue de son grand dessein et de fouler aux pieds la Pologne pour réaliser l'encercllement de l'Allemagne. Churchill tenta de sauver ce qu'il pouvait sauver pour assurer la protection directe des défenses anglaises en Méditerranée, et fut contraint, dans son marchandage avec Staline, à consentir des sacrifices aux dépens de la Pologne et dans d'autres zones, en échange du maintien par l'Angleterre de ses positions vitales le long des routes maritimes de l'Empire.

Telles furent donc les graines semées à Téhéran. M. Roosevelt apaisa Staline idéologiquement, et Churchill l'apaisa en partageant le butin. Staline sortit de Téhéran puissamment renforcé tant dans le domaine de l'expansion russe que dans celui du communisme mondial.

Les fruits de Téhéran commencèrent à mûrir à la fin de l'été, après que les armées d'Eisenhower eurent percé à travers la France et la Belgique, et parurent courir sur Berlin. Du point de vue du Kremlin, une rencontre à brève échéance entre forces soviétiques et forces anglo-américaines en Allemagne était au plus haut point indésirable. Pour Staline, rencontrer Roosevelt et Churchill à Berlin, à un moment où l'ensemble du bassin sud-est de l'Europe demeurait encore en dehors du contrôle soviétique, aurait signifié un dénouement quant à la question essentielle de l'Allemagne et aurait forcé Moscou de se laisser guider par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne dans l'organisation de l'Europe.

Gagner du temps

Les Trois Grands s'étaient entendus pour une occupation tripartite de l'Allemagne et le contrôle commun de Berlin. Mais si l'Armée rouge rencontra les armées anglo-américaines à proximité de la capitale du Reich, Staline se trouverait en présence d'un règlement européen élaboré à l'ombre des armes triomphantes de l'Occident, et serait obligé d'aider à jeter les fondements d'une paix en Europe occidentale qui ne serait point en accord avec ses desseins. Staline avait de toute évidence besoin de temps pour exploiter les gains de Téhéran.

Une fin rapide de la guerre en Europe aurait accru la gloire des Alliés occidentaux et leur prestige diplomatique, enrayant l'offensive diplomatique des Soviets à ses débuts. La stratégie politique de Staline commandait, en premier lieu, le contrôle des régions balkanisées de l'Europe et, en second lieu, la balkanisation de l'Allemagne, base de la soviétisation future de l'Europe occidentale. Les deux opérations demandaient du temps. Les deux menaçaient d'échouer en cas de conquête foudroyante de l'Allemagne.

Au moment même où les troupes anglo-

américaines broyaient les défenses occidentales démoralisées de l'Allemagne, et où il semblait que le départ d'une course pour Berlin d'est et d'ouest était donné, Staline retira ses armées du côté oriental. Les plans de Téhéran prévoyaient précisément cette prise en tenaille de la forteresse hitlérienne. Ce fut en plein été que les troupes soviétiques atteignirent les faubourgs de Varsovie, les cours d'eau étaient à leur niveau le plus bas et les plaines desséchées de Pologne marquaient le chemin le plus court de Berlin sur toutes les cartes militaires. La horde de Staline se reposa sur la Vistule, au centre du front de l'Est, puis déferla dans une direction inattendue, vers le sud, vers la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Hongrie et l'Autriche.

Dix événements fatidiques

Alors une succession d'événements, au cours de guère plus de trois mois, dérouta et bouleversa d'abord le monde allié, puis faillit faire voler en éclats le camp des Nations Unies.

Premier événement

Fin août, ce fut la capitulation de la Roumanie, sous forme d'un accord d'armistice signé par le maréchal soviétique Malinovski, accord auquel les Etats-Unis et la Grande-Bretagne donnèrent leur assentiment tardif, et qui comportait un règlement territorial permanent. Le point crucial de ce règlement, qui figura comme un problème quelque peu embrouillé dans la campagne présidentielle (1), était le transfert unilatéral par les Soviétiques de la Transylvanie des mains de la Hongrie aux mains de la Roumanie. Quoique les Etats-Unis eussent subordonné ce transfert à une « confirmation » par la conférence générale de la paix, la Grande-Bretagne n'y attacha pas de telles réserves puisqu'elle avait secrètement reconnu que la Roumanie faisait partie de la sphère d'influence soviétique. Que représentait la Transylvanie dans les desseins de Staline pour l'après-guerre ? Londres ne le savait que trop bien. La Transylvanie est le pilier stratégique nord de ce grand domaine que Staline s'était taillé en Europe sud-orientale. L'autre pilier est la Bohême dont il s'était assuré après Téhéran en signant un traité d'alliance avec la Tchécoslovaquie. Il avait maintenant au cœur de l'Europe les deux bastions-clés du grand dominion qu'il projetait.

Deuxième événement

Le grand coup suivant fut porté par l'armistice avec la Bulgarie. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne avaient été en guerre avec la Bulgarie. La Russie soviétique avait été de bout en bout en paix avec la Bulgarie. Les Bulgares avaient envoyé des émissaires au Caire pour négocier un armistice. Les Alliés occidentaux jouaient ici à rebours le rôle que la Russie avait joué dans les négociations avec la Finlande, pays resté en paix avec l'Amérique. Les Alliés occidentaux rédigèrent les conditions d'un armistice avec la Bulgarie, dont le gouvernement soviétique serait co-signataire. Puis un fait nouveau intervint. Le gouvernement soviétique déclara soudainement la

guerre à la Bulgarie. Le Kremlin avait avisé les ambassadeurs d'Amérique et d'Angleterre de cette mesure — deux heures avant de la rendre publique. Les négociations du Caire furent abandonnées. Staline prit l'armistice en main. Il dicta de nouvelles conditions qui faisaient officiellement de la Bulgarie une alliée de l'Union Soviétique mais en fait la mettait en tutelle.

Troisième événement

L'entrevue Churchill-Roosevelt à Québec, en septembre 1944, représentait de la part de Londres une tentative précipitée d'endiguer l'avance de la marée soviétique vers la Méditerranée. La Bulgarie étant aux mains des Soviétiques, le grand port de Salonique se trouvait à portée de l'Armée rouge. Et Salonique dominait la mer Egée et les défenses européennes de la Turquie, alliée et protégée de la Grande-Bretagne. De plus, la Yougoslavie et la Grèce étaient menacées d'occupation par les troupes de Staline. En effet, le chef de partisans Tito, que les Anglais avaient choyé dans la naïve croyance que l'Occident pourrait le détacher de Moscou, commença soudain à manifester une « indépendance » proprement scandaleuse. Il traitait avec un dédain non déguisé le chef de l'Etat Ivan Soubasitch, le président du Conseil yougoslave patronné par Londres. Il laissait même prévoir la formation d'une fédération balkanique alliée à la Russie et son extension des Dardanelles à l'est jusqu'à Trieste à l'ouest. Churchill courut à Québec pour s'assurer le soutien de Roosevelt et organiser une nouvelle réunion des Trois Grands. Il s'efforça aussi d'amener, avec l'aide des Américains, une rapide solution de la crise polonaise de façon à renforcer sa position lors des négociations avec Staline sur les affaires balkaniques. En fin de compte Churchill se rendit seul à Moscou, apportant le président du conseil polonais Mikolajczyk en victime expiatoire sur l'autel de Staline.

Quatrième événement

A la conférence de Moscou qui eut lieu au milieu d'octobre 1944, Churchill fut forcé de jouer et de perdre la souveraineté de la Pologne en échange de ce qui, à ce moment, paraissait être un *modus vivendi* sur les problèmes balkaniques. La Grèce resterait dans la sphère d'influence de la Grande-Bretagne. La Yougoslavie serait administrée en vertu d'une politique commune des deux puissances prévoyant la fusion de l'autorité de Tito avec celle du gouvernement royal yougoslave. Churchill acheta ces concessions au prix de l'appui sans réserve qu'il donna aux desseins de Staline sur la Pologne. Ceux-ci tendaient non seulement à la cession des territoires situés à l'est de la fameuse ligne Curzon et de la Galicie, y compris la grande ville de Lwow et les seuls champs pétrolifères que possédait la Pologne, mais aussi à l'annexion par la Russie soviétique du triangle industriel de Prusse axé autour de Kœnigsberg. La Pologne devait recevoir en compensation des régions de Prusse allant presque jusqu'à Berlin, cadeau que les Polonais n'avaient pas sollicité et qu'ils ne tenaient pas à accepter. La Pologne ainsi projetée par Staline devait avoir à sa tête, sous la présidence de Mikolajczyk, un gouvernement dont douze ministres sur seize seraient des membres du comité fantôme de Lublin, ce qui en faisait un vassal des Soviétiques. On sait que Churchill s'emporta et tempêta contre le président Mikolajczyk lorsque celui-ci déclara à Moscou ne pas avoir qualité pour signer une

(1) Lors des élections de 1944 — Note de la Rédaction.

telle capitulation. Néanmoins, Churchill quitta Moscou croyant que, de Londres, lui et Anthony Eden seraient en mesure de livrer la Pologne à Staline.

Cinquième événement

Lorsque le gouvernement polonais en exil, avec le plein appui des chefs de la résistance intérieure, résolut de se laisser immoler au grand jour plutôt que de se suicider dans l'ombre et tint tête à Churchill, d'étranges choses commencent à se passer dans les Balkans. Le maréchal Tito prit l'avion à destination du quartier général soviétique afin de solliciter l'aide fraternelle de l'Armée rouge. Certes, un accord existait entre Staline et Churchill pour le contrôle en commun de la Yougoslavie. Mais comment le Kremlin pouvait-il faire la sourde oreille aux demandes d'aide des Slaves du sud ? L'Armée rouge entra en Yougoslavie. Des portraits de Staline apparurent partout dans les pays « libérés ». Dans les pays voisins, en Macédoine, en Grèce et en Albanie, les forces de la Résistance surgirent soudain portant comme insigne la faucille et le marteau. A Trieste des manifestations « populaires » eurent lieu en faveur d'une union avec la Yougoslavie. Le maréchal Tito avait maintenant subi une métamorphose complète et tenait à ses anciens protecteurs britanniques le brusque langage d'un commissaire soviétique. Un orage se préparait pour l'Angleterre en Méditerranée.

Sixième événement

Dans le même temps, une nouvelle zone de pression soviétique se forma en octobre sur l'autre flanc de l'allié de l'Angleterre, la Turquie. Moscou réclamait au gouvernement iranien de Saed l'octroi immédiat de concessions pétrolifères en Iran du nord que les Soviets occupaient en totalité depuis 1942. Bien que la déclaration de Téhéran qualifiât officiellement l'Iran d'allié, Moscou provoqua la chute du gouvernement de Saed lorsque celui-ci rejeta sa demande de concessions pétrolifères. La tentative d'intervention que les Etats-Unis firent à titre amical en faveur de l'Iran, donna prétexte à Moscou pour dénoncer violemment la présence non autorisée de l'Amérique en Iran, quoique cette présence eût été dictée par la nécessité d'aider l'effort de guerre soviétique en lui apportant des millions de tonnes de fournitures. Simultanément, un mouvement « spontané » se manifesta dans l'Arménie turque voisine en faveur de sa fusion avec l'Union soviétique, nouvel avertissement pour la Turquie ainsi que pour la Grande-Bretagne.

Septième événement

L'Armée rouge continua sa pénétration de l'Europe du sud-est, tandis qu'à l'ouest les armées alliées se préparaient à un nouvel assaut direct contre l'Allemagne. Le front de Varsovie demeurerait inactif. Les principaux coups de boutoir soviétiques étaient dirigés contre la Hongrie et, plus tard, contre l'Autriche. Derrière les armées victorieuses de Staline apparurent les comités de la « Hongrie libre » et de l'« Autriche libre », précurseurs de gouvernements fantoches. Arrêtés aux portes de Budapest, les troupes rouges se dirigèrent vers Vienne, étendant le nouveau dominion soviétique en Europe centrale.

Huitième événement

Pour endiguer la marée soviétique qui s'étendait, les Anglais décidèrent de débarquer des troupes en Grèce, à Salonique et sur la côte dalmate de la Yougoslavie. Londres n'avait-il pas avec Moscou un accord de politique commune en Yougoslavie et le gouvernement soviétique n'avait-il pas violé ses engagements en y envoyant des troupes sans consulter son partenaire ? Le débarquement des unités anglaises sur la côte dalmate fut annoncé au monde en novembre comme étant destiné à aider les partisans à nettoyer le pays de l'ennemi. Mais les hommes de Tito firent aux éléments avancés de l'expédition une réception tout à fait inattendue. Les troupes anglaises furent désarmées et menacées d'internement. Mis en face du problème d'avoir à prendre pied dans le pays les armes à la main, le commandant britannique demanda des instructions à Londres et reçut l'ordre de se retirer. Les unités anglaises désarmées furent autorisées à réembarquer et à quitter avec le reste de l'expédition les côtes du pays qu'elles avaient aidé à « libérer ».

Neuvième événement

Le maréchal Tito jugea alors le président Soubasitch si maniable que ce dernier fut bientôt en route pour Moscou, où il reçut publiquement un très chaleureux accueil. A Moscou le président du Conseil yougoslave se tint complètement à l'écart des ambassades d'Amérique et d'Angleterre. Londres comprenait que son ancien protégé se trouvait maintenant dans le camp de Staline, mais était soucieux de trouver une formule qui lui permit de sauver la face. Churchill adressa à Staline un message personnel pour lui demander qu'aucun accord conclu au Kremlin entre Tito et Soubasitch ne fût rendu public avant le retour de ce dernier à Londres, où cet accord pourrait être annoncé simultanément avec Moscou, suivant leur entente de politique commune. Deux jours plus tard, Moscou seul annonçait officiellement que Staline avait approuvé un accord conclu entre Tito et Soubasitch, accord aux termes duquel Tito devenait président du Conseil d'une fédération yougoslave « démocratique », et Soubasitch l'un de ses ministres. Staline profita aussi de l'occasion pour faire une sensationnelle déclaration publique à une délégation de Polonais prosoviétiques. A propos de la charpente du grand édifice qu'il était en train d'élever avec l'aide des Slaves disséminés de la Vistule aux côtes de Trieste, Staline proclama :

« L'alliance des peuples slaves n'est pas une tactique devant servir à créer un grand Etat panslave souverain. C'est l'union des diverses nations slaves. L'U.R.S.S. monte la garde autour d'une telle union. »

Dixième événement

Maintenant que le tracé du nouvel empire soviétique en Europe orientale dont Staline s'était déclaré le gardien, apparaissait clairement, un coup d'œil sur la carte suffisait à rendre évidente la relation stratégique de la Grèce à cet empire. La « sphère d'influence » que Staline revendique est une large ceinture allant de la Baltique, entre Stettin et Riga, vers le sud et descendant jusqu'à la Méditerranée pour englober la Grèce, qui domine stratégiquement les accès tant de la mer Egée que de l'Adriatique. Dans ces

conditions, et étant donné l'impatience connue de Staline à s'assurer de son butin de guerre avant le règlement général de la paix, on devait s'attendre à ce que la Grèce devienne le premier théâtre d'une guerre civile ouverte en Europe libérée. Moscou se tenait officiellement à l'écart des événements de Grèce. Aux yeux du monde, le mouvement de résistance grec prit simplement « la situation en main ». Dans un discours au Parlement, Churchill donna à entendre qu'il existait « un complot bien organisé » de la part de l'E.L.A.S. à direction communiste « pour marcher sur Athènes et s'en emparer par la force des armes ». Qu'est-ce qui empêcherait une Grèce dominée par les communistes de renouveler l'expérience de Tito en s'unissant à l'Union soviétique ? Autant que Churchill pouvait voir, l'Angleterre n'avait pas d'autre choix que le recours à la force pour empêcher Staline d'arrondir son grand dominion par une union avec la Grèce au cœur de la Méditerranée.

Une effrayante anticipation de Churchill

Les fruits de Téhéran sont loin d'être arrivés

à leur pleine maturité. Mais déjà le « blackout » de nouvelles a englouti tous les pays « libérés » ou occupés par les troupes soviétiques. De la Finlande et des nations Baltes à la Roumanie et à la Hongrie, une grande partie de l'Europe a déjà été mise en marge de la civilisation occidentale. La prochaine balkanisation de l'Allemagne, base de sa future « libération nationale » par Moscou, est déjà indiquée pour ceux qui savent lire l'inscription sur le mur. Déjà les lignes d'une guerre civile de grande envergure, à l'issue de l'actuel conflit, sont tracées à travers l'Europe occidentale. Et rien n'indique que Staline ait oublié ou répudié la maxime de Lénine préconisant de transformer la guerre impérialiste en guerre civile. De ce cataclysme à venir Churchill donna en ces termes une effrayante image, le 15 décembre 1945 :

« Une nouvelle grande guerre, surtout une guerre idéologique, faite, comme ce serait le cas, non seulement aux frontières mais aussi au cœur de chaque pays, avec les armes les plus destructrices que les hommes aient encore maniées, signifierait la fin, pour bien des siècles peut-être, de la civilisation que nous avons su édifier depuis qu'on a commencé d'écrire l'histoire. »

La moisson de Yalta

par Isaac Don LEVINE

Washington, 30 juin 1945.

LA route de Berlin, où les Trois Grands doivent se réunir bientôt, est désormais une piste bien tracée. C'est la même au bout de laquelle Téhéran s'inscrivait un jour en lettres roses d'une aube nouvelle. Celui qui l'avait tracée, Franklin Roosevelt, voyait en elle un raccourci vers une paix durable dans le monde. Mais le terminus magique s'éloignait de plus en plus à mesure que nous en approchions.

Roosevelt refoula la fierté de la nation américaine, la plus puissante ici-bas, et fit tout le chemin jusqu'à Téhéran, ville dominée par les Soviétiques en quête d'une unité de vues avec Moscou qu'il croyait indispensable à une paix durable. A son retour, il annonça avoir établi les bases d'une action commune entre les grandes puissances. Un an plus tard, il jugea nécessaire de faire un pas de plus dans cette voie et fit le voyage de Yalta, en territoire soviétique, à la recherche de ce qu'il avait, pouvait-on croire, rapporté de Téhéran. Et aujourd'hui son successeur, le président Truman, est sur le point de prendre la même route et de franchir une fois de plus les lignes soviétiques, cette fois avec Berlin pour destination, toujours en quête de cette unité que, deux fois déjà auparavant, nous croyions avoir atteinte.

Roosevelt alla à Yalta après qu'une longue série d'actes unilatéraux commis par Moscou eurent profondément ébranlé l'harmonie annoncée de Téhéran. A son retour de Yalta, il déclara au Congrès, au peuple américain et au monde :

« Je pense que la Conférence de Crimée a représenté un magnifique effort de la part des trois nations dirigeantes afin de trouver un terrain commun pour la paix. Elle signifie — et elle devrait signifier — la fin du système d'actions unilatérales... »

C'était le 1^{er} mars 1945. Le président se félicitait de l'accord réalisé entre les Trois Grands

pour convoquer une conférence internationale et aller de l'avant afin de mettre sur pied aussi vite que possible une organisation mondiale de sécurité. Ces décisions de Yalta signifiaient dans l'esprit de Roosevelt « les débuts d'un organe permanent de la paix ». Au bout d'un peu plus de quatre mois, cet organe de la paix fut lancé à San Francisco. Il était dédié au « respect du principe d'égalité de droits des peuples et de leur droit de disposer d'eux-mêmes » ainsi qu'à l'abstention « de menace ou de recours à la force contre l'intégrité territoriale » de tout Etat.

Une aube nuageuse de paix

Pourtant, il y avait dans le discours de clôture du président Truman à la conférence de San Francisco une étrange et inexplicable insistance. « Vous avez créé un grand instrument de paix », proclama-t-il. Puis il ajouta cet avertissement pressant : « Le monde doit maintenant s'en servir ».

S'en servir contre qui ?

L'encre de la charte des Nations Unies avait à peine séché et la nouvelle ère de collaboration pacifique ne s'était pas encore officiellement levée, qu'un nuage de mauvais augure apparut aux horizons déjà troublés du monde occidental ravagé de batailles. Au moment même où il formulait son avertissement, le président Truman avait en sa possession le texte d'une série de demandes unilatérales présentées par un membre de la nouvelle organisation mondiale, l'Union soviétique, à son bon voisin, la Turquie.

Tonnerre sur la gauche

Une de ces revendications portait sur la cession à l'Union soviétique des trois provinces

transcaucasiennes de Kars, d'Artvin et d'Arduhan, qui avaient appartenu pendant une cinquantaine d'années à la Russie tsariste mais où ne vivait aucune population russe ou slave. Une autre note avait pour objet des concessions territoriales réclamées à la Turquie en faveur des satellites soviétiques dans les Balkans. Et une troisième exigeait des bases le long du Bosphore et des Dardanelles pour la « défense commune » de ceux-ci par l'Union soviétique et la Turquie.

Le président Truman ne jugea pas opportun d'annoncer à la solennelle assemblée de San Francisco, vouée au règlement des litiges internationaux par des moyens pacifiques, que Moscou appuyait ses revendications à l'égard de la Turquie de vastes mouvements de l'Armée rouge tant en direction des Dardanelles qu'en Transcaucasie.

Que l'on songe au caractère extraordinaire du geste soviétique. L'U.R.S.S. a un traité d'alliance avec la Grande-Bretagne. La Turquie a aussi un traité d'alliance avec la Grande-Bretagne. Les trois pays sont liés par les engagements d'amitié pris dans le cadre de la Charte de San Francisco. Néanmoins Staline prend une mesure unilatérale, créant une menace de crise internationale de première importance et mettant en péril la paix du monde, par la pression exercée sur la Turquie, donc sur la citadelle anglaise amie qui protège la ligne de communication impériale avec l'Asie du nord-est. Et cela présage une pression plus grande encore sur l'ensemble du Moyen-Orient jusqu'à l'Arabie.

Le président Truman était pleinement conscient de la gravité de la situation. Quand il disait que le monde devait se servir de l'instrument créé à San Francisco, il y avait dans son avertissement aussi bien de l'indignation morale que la détermination d'invoquer les clauses du nouveau pacte international. Si l'on ne pouvait réfréner maintenant des violateurs unilatéraux, l'organisme mondial destiné à maintenir la paix serait condamné dès sa naissance. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne résolurent de prendre fermement position contre la menace à la Turquie.

Le chemin de Téhéran, de Yalta et de Berlin a été, depuis le début, témoin d'une course entre Roosevelt dans sa poursuite de la coopération soviétique au sein d'une organisation mondiale, et les efforts acharnés de Staline pour étendre, par la mainmise et les annexions, le domaine soviétique. Tandis que Roosevelt s'occupait activement d'établir la paix future, Staline faisait sa proie de ses voisins petits et faibles, tant en Europe qu'en Asie, de la Finlande à l'Iran.

La course entre la paix et la force

Cette course est au centre de l'histoire de nos jours. C'est une course entre l'action directe et la politique tortueuse. Car le président Roosevelt ne récusait jamais ouvertement les actes unilatéraux de Moscou. Il insistait encore et toujours sur la création d'un mécanisme international capable de contrecarrer une telle action. Toutefois, plus Roosevelt cherchait à lier les mains à Staline au moyen d'une organisation mondiale, plus précipités et fréquents devenaient les actes d'expansion, ouverte ou déguisée, de Staline. En procédant ainsi, Staline s'était taillé un vaste domaine nouveau en Europe tandis que l'atmosphère des grandes démocraties vibrerait au chant de la coopération internationale. Au moment où se réunit la conférence de Yalta, les aveugles eux-mêmes pouvaient voir que l'action unilatérale des Soviets tournait en dérision la coopération

mondiale. Le président Roosevelt dut aller à Yalta. Il s'y rendit résolu à gagner la course contre Staline — en donnant corps à son organisation mondiale de la paix.

On peut le dire aujourd'hui, bien que le président des Etats-Unis et le premier ministre Churchill eussent entrepris le voyage de la lointaine Union Soviétique, ils durent, à Yalta, attendre plus de vingt-quatre heures Staline qui, pour une raison ou pour une autre, n'avait pu arriver à temps de la proche Moscou pour recevoir ses hôtes. Ce fut un manque de courtoisie sans précédent à l'égard du président des Etats-Unis dont le rang, de surcroît, avait préséance sur celui de Staline.

Lorsque Staline arriva à Yalta, il annonça à Roosevelt et à Churchill qu'il ne pourrait rester plus de quelques jours. Ce n'est plus guère un secret aujourd'hui que cette insulte supplémentaire exaspéra Churchill. Le président Roosevelt désirait pourtant si vivement rapporter dans son pays un accord sur le projet de conférence à San Francisco qu'il tourna l'incident en plaisanterie.

Lorsque la conférence de Crimée s'ouvrit, il apparut que nos hôtes apportaient un soin exceptionnel à garder les délégations anglaise et américaine séparées dans les intervalles entre les réunions de façon à empêcher entre elles tout échange de vues libre et complet. Quand occasionnellement, les représentants anglais se servaient des voitures pour une sortie, on disait aux Américains qu'on ne disposait pas d'autres voitures pour eux, et vice versa.

« Quel est aujourd'hui le prix de la coopération soviétique ? » Ces mots étaient clairement inscrits sur le tapis de froide bienvenue étalé par Staline à Yalta. Qu'apportait avec lui le président Roosevelt ? Le projet bloqué à Dumbarton Oaks d'une ligue mondiale pour le maintien de la paix. Et qu'avait dans les mains Staline ? La bolchévisation indisputée, à l'abri d'un « black-out » d'informations, d'une demi-douzaine de pays « libérés » d'Europe centrale, où les représentants militaires et diplomatiques alliés étaient soit empêchés de remplir leurs fonctions, soit réduits au rôle d'observateurs impuissants.

Staline ne savait que trop bien, grâce à son remarquable réseau d'agents à l'étranger, que Roosevelt et Churchill étaient tombés d'accord sur la nécessité d'obtenir à tout prix son consentement à la convocation d'une conférence internationale en vue de la création d'une organisation mondiale. Il y avait certes là une excellente occasion pour Staline, dont le propos était le règlement immédiat de la question des frontières et des destinées de plusieurs nations. Roosevelt, d'autre part, recueillait des engagements et des traités tirés sur le Grand Avenir. En échange de la reconnaissance virtuelle par les Alliés de ses actes unilatéraux depuis Téhéran, Staline n'avait, au mieux, qu'à signer une carte de membre d'une société internationale de bonne conduite.

Lorsque Roosevelt aborda pour la première fois la question de la conférence de San Francisco, Staline ne se donna pas la peine de dissimuler son mépris. Exprimant l'opinion que seules les grandes puissances pouvaient maintenir la paix et niant la nécessité d'une discussion publique du sujet, le chef de l'Etat soviétique fit observer :

« Vous ne pouvez tout de même pas attendre de l'Equateur ou de l'Ethiopie qu'ils vous aident à maintenir la paix mondiale. Mais si vous avez besoin de votre conférence et de débats publics pour satisfaire l'opinion chez vous, alors c'est une autre affaire. »

Le marchandage de la mer Noire

Dans ce cadre et sur cette toile de fond, il était inévitable que Yalta aboutît à un document pompeux servant de couverture à la capitulation devant Staline sur tous les problèmes essentiels.

Le chef de l'Etat soviétique demanda et obtint des Alliés qu'ils consentissent à laisser l'Armée rouge seule prendre Berlin — immense prime de prestige pour Moscou. Staline obtint l'extension de la zone d'occupation soviétique loin vers l'ouest de l'Allemagne, cela indépendamment des positions qui seraient tenues par ses troupes à la cessation des hostilités.

Ensuite Staline extorqua la reconnaissance de son gouvernement fantoche polonais, atteignant ainsi son principal objectif, s'assurer une large voie allant de l'Eurasie à l'Allemagne, cœur de l'Europe. L'abandon par Roosevelt du gouvernement polonais légitime de Londres, première victime de l'agression nazie pendant la guerre, n'alla pas sans lutte au sein de la délégation américaine. Celle-ci comprenait quelques officiers de haut rang dont les principes ne leur permettaient pas de jeter un allié petit mais éprouvé dans la gueule d'une grande mais douteuse puissance associée. En échange de l'accord qui lui fut donné pour former un nouveau gouvernement « d'union nationale » autour du noyau de son comité satellite de Lublin, Staline s'associa à la promesse d'élections libres et non entravées en Pologne. C'était là une chose qu'il pouvait bien se permettre d'accorder, ayant une longue expérience d'élections tenues sous un régime à parti unique, sans presse libre, sans liberté de réunion et de parole, et sous la vigilante surveillance d'une police secrète. On a vu de telles élections donner des majorités très proches de ce chiffre abondamment affiché de 99,4 pour cent.

A titre de bonus, Staline donna à Churchill et à Roosevelt quelques os à ronger pour leurs ennuyeuses opinions publiques. En premier lieu, il se joignit à eux pour affirmer que la puissance militaire de l'Allemagne devait être brisée de façon à ne plus jamais pouvoir renaître. Staline savait trop bien que la puissance militaire de l'Allemagne était fonction de l'économie allemande, et que sur ce point il ne pouvait y avoir de vrai désaccord entre Moscou et les Alliés. En second lieu, il accepta de donner le 25 avril le préavis d'un an pour dénoncer le pacte d'assistance mutuelle entre les Soviétiques et le Japon, conformément à la date d'expiration prévue dans ce traité. Il obtint l'assurance qu'aux Etats-Unis cette mesure serait acclamée comme équivalant presque à une déclaration de guerre au Japon. Il n'est pas douteux, étant donné les sensationnelles victoires remportées par les armes américaines contre l'Empire du Mikado, que Moscou aurait fait automatiquement ce geste. N'assure-t-il pas au gouvernement soviétique une forte position pour les négociations sur le Pacifique ?

Votes et vetos

Ces préliminaires liquidés, Roosevelt s'aperçut que faire des avances à Staline et lui céder ne le rapprochait en rien de la victoire sur la question, essentielle pour lui, de la conférence. Quoique après Dumbarton Oaks Roosevelt eût abandonné son rêve d'une organisation mondiale pourvue de moyens pour maintenir la paix, il proposait de l'investir de certains pouvoirs pour lui permettre de tenir en échec les agresseurs. Mais Staline était toujours peu disposé à tomber dans le « piège » que Roosevelt croyait avoir tendu au Kremlin. Staline ne cédait pas d'un

pouce sur son exigence que les grandes puissances siégeant au Conseil de sécurité eussent le droit d'opposer leur veto à toute action dirigée contre elles. Pour ne pas rentrer chez lui les mains vides, Roosevelt dut céder une fois de plus à Staline. Les grandes puissances se réservèrent le droit de veto tant à l'égard des accusations d'agression qui pourraient être portées contre elles qu'à l'égard de toute enquête sur ces accusations.

Lorsque l'autorité de l'organisation mondiale proposée eut ainsi été réduite à guère plus de celle d'une commission d'arbitrage improvisée, Staline mit sur le tapis sa principale revendication. Il exigea de disposer à l'organisation mondiale de seize voix, pour chacune des seize prétendues républiques composant l'Union Soviétique. L'opposition à cette proposition au sein de la délégation américaine fut si violente que Roosevelt suggéra de demander pour les Etats-Unis quarante-huit voix, autant que d'Etats dont ils sont formés.

Le secret quant au moment critique de la lutte qui se déroula sur ce problème à Yalta et qui devait avoir des conséquences imprévues et d'une immense portée, a été soigneusement gardé bien que la principale personnalité de la conférence ne compte plus au nombre des vivants et que la guerre en Europe soit terminée. Staline trouva une occasion, à l'issue d'une réunion, pour bavarder avec Roosevelt alors que tous les autres délégués américains, à l'exception d'un seul, avaient quitté la salle. Cette exception était Alger Hiss, le directeur-adjoint du bureau des Affaires Politiques Spéciales du Département d'Etat (1).

Avec l'aide de l'interprète soviétique, et en l'absence de l'interprète américain officiel, Staline pressa Roosevelt de consentir à l'octroi aux Soviétiques de trois voix à l'organisation mondiale, l'une pour l'Union soviétique, l'autre pour l'Ukraine et la troisième pour la République de Biélorussie. Le Président, en présence de M. Hiss, finit par céder, sous cette réserve que les Etats-Unis demanderaient aussi trois voix à San Francisco.

Lorsque le Président, après avoir rejoint un peu plus tard les délégués américains, leur annonça la nouvelle de son accord privé avec Staline, l'effet produit fut consternant. Certains délégués firent des reproches au Président, craignant les répercussions en Amérique. D'un air las Roosevelt, déjà très malade alors, répondit :

« Je sais, je n'aurais pas dû le faire. Mais j'étais si fatigué quand ils m'ont entrepris. D'ailleurs cela ne changera pas grand'chose. »

Roosevelt fut cependant mis ainsi à même d'annoncer au monde la prochaine réunion à San Francisco d'une conférence qui créerait une organisation mondiale. « Notre entrevue ici, en Crimée, disait la déclaration commune des Trois Grands, a réaffirmé notre commune volonté de maintenir et de consolider dans la paix à venir cette unité de buts et d'action qui a rendu la

(1) Au moment où paraissait cet article (juillet 1945), personne ne pouvait prévoir qu'Alger Hiss serait condamné cinq ans plus tard, par un tribunal américain, comme agent de Moscou et espion communiste, malgré la protection que lui accordaient des personnages considérables. Voir à ce sujet dans le B. E. I. P. I., *L'Affaire Alger Hiss and Co.*, (n° 6) ; *La condamnation d'Alger Hiss* (n° 19) ; *D'Alger Hiss en Klaus Fuchs* (n° 21) ; *Dix mille agents secrets à l'œuvre* (n° 23) ; *Autour de l'enquête du Sénat* (n° 28) ; *La politique américaine en Chine* (n° 31). — N. de la R.

victoire des Nations Unies possible et certaine dans cette guerre. »

Yalta, de même que Téhéran, fut triomphalement salué comme le symbole d'une nouvelle harmonie de relations avec l'Union Soviétique.

Ce qu'apporta Yalta

Les suites de Yalta se manifestèrent avec une rapidité foudroyante. Tandis que la plupart de ceux qui faisaient l'opinion aux Etats-Unis continuaient de célébrer l'ère nouvelle de coopération si éloquemment promise par la déclaration de Yalta, et avant même que Roosevelt fût revenu à Washington, Moscou déclencha une nouvelle chaîne d'événements saisissants. Le cuisinier du Kremlin, dont son maître Lénine avait dit un jour qu'il n'était capable de servir que des plats épicés, avait préparé une série de surprises. Au cours des six semaines qui s'écoulèrent entre le retour du Président de Yalta et sa mort subite, ces événements se succédèrent avec la précision de coup bien calculés.

Premier incident

Le 27 février 1945, dès que Roosevelt eut remis le pied sur le sol de son pays, un désagréable fait nouveau se produisit en Roumanie «libérée» dont l'Armée rouge avait le contrôle exclusif. Le commissaire-adjoint A. Vychinski, qui avait moissonné ses lauriers lors des sanglantes «épurations» de Moscou avant la guerre, arriva inopinément ce jour-là à Bucarest. Le gouvernement de coalition du général Radescu, un leader pro-allié, fut renversé le lendemain. Le général Radescu jugea nécessaire de fuir et de se réfugier à l'ambassade d'Angleterre. Le roi Michel fit une vaine tentative de confier le pouvoir au prince Stirbey, qui jouissait de la confiance des Anglo-Américains. Peu de temps après, le leader communiste Groza fut mis à la tête du nouveau gouvernement — dans un pays où le parti communiste comptait avant la guerre deux mille membres. M. Vychinski regagna Moscou.

Or, la déclaration de Yalta, vieille d'à peine quinze jours, stipulait expressément en phrases sonores qu'on était mutuellement «convenu de se consulter durant la période d'instabilité provisoire en Europe libérée... pour aider les peuples libérés de la domination de l'Allemagne nazie... à résoudre par des moyens démocratiques leurs urgents problèmes politiques et économiques». La déclaration de Yalta réitérait et réaffirmait l'engagement mutuel des Trois Grands de se consulter dans l'intérêt des peuples de l'Europe libérée et le «devoir sacré» de maintenir et de consolider la paix à l'avenir.

Deuxième incident

En mars, Moscou dénonça le pacte russo-turc de non-agression, avec accompagnement d'une campagne de la radio et de la presse soviétiques contre le gouvernement turc accusé de profascisme pour être resté neutre pendant la guerre. Pourtant, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis avaient pendant des années cultivé la neutralité de la Turquie en lui fournissant des armes pour lui permettre de résister à la pression nazie. Il était évident pour Ankara, ainsi que pour Londres et pour Washington, que la nouvelle attitude soviétique annonçait des difficultés sur la question des Dardanelles comme sur les autres revendications soviétiques.

Cela n'était guère en accord avec la déclaration de Yalta vieille d'un mois, par laquelle les Trois Grands s'étaient engagés à «continuer et accroître la collaboration... entre toutes les nations pacifiques» et à consulter mutuellement «les autres gouvernements en Europe lors de l'examen de questions les intéressant directement».

Troisième incident

Roosevelt se trouva en présence, au cours du même mois de mars, d'une nouvelle crise grave à propos du problème polonais qui avait été en apparence réglé à Yalta, quelques semaines plus tôt. Ce règlement prévoyait qu'une commission interalliée, composée du commissaire aux Affaires Etrangères Molotov, de l'ambassadeur des Etats-Unis W. Averell Harriman et de l'ambassadeur d'Angleterre Sir Clarke Kerr, installerait un gouvernement polonais «d'union nationale» dont les membres seraient choisis parmi les «dirigeants démocratiques polonais à l'intérieur et à l'étranger». La commission se réunit à Moscou, mais ne fit aucun progrès. Le représentant soviétique rejetait l'un après l'autre tous les noms de leaders polonais proposés par les membres de la commission alliée pour faire partie du nouveau gouvernement. D'après l'interprétation de Molotov, l'accord de Yalta impliquait la reconnaissance du gouvernement fantoche de Lublin avec l'adjonction de quelques dirigeants polonais de l'étranger triés sur le volet.

Quoique la malencontreuse rédaction de la déclaration de Yalta justifiait l'insistance soviétique à écarter du gouvernement à former les membres du gouvernement exilé à Londres, cette restriction ne pouvait vraiment pas s'appliquer aux héroïques chefs du mouvement clandestin polonais qui avaient certes droit au titre de «dirigeants démocratiques de l'intérieur». Staline prit des mesures pour écarter aussi leur candidature.

Tandis que la commission interalliée discutait les diverses propositions, les chefs de la Résistance en Pologne reçurent le 11 mars une invitation du colonel de la garde Pimenov de rencontrer le haut commandement de l'Armée rouge. Le colonel Pimenov écrivait : «*En ma qualité d'officier de l'Armée rouge chargé d'une si importante mission, je vous garantis sur ma parole d'officier que... en arrivant à notre quartier vous serez en sécurité absolue.*»

Ayant établi par un échange de messages que le commandement soviétique agissait au su de Staline, les chefs de la Résistance se découvrirent et convinrent de se rencontrer le 27 mars avec le général Ivanov, du haut commandement soviétique. Le 25 mars, le général Okulicki, de la Résistance polonaise, informa par radio son gouvernement à Londres :

«*Les Soviets ont promis de donner au délégué du gouvernement et à deux représentants de chacun des partis politiques la possibilité de conférer avec vous. A cet effet, ils mettront à leur disposition un avion le 29 mars. Il est possible que je puisse venir aussi. Nous avons donné aux Soviets notre garantie que les consultations et le voyage à Londres seront tenus secrets.*»

Pendant tout ce temps les gouvernements des Etats-Unis et de la Grande Bretagne étaient tenus pleinement et rapidement au courant de ces faits nouveaux. A Washington et à Londres, certains espéraient une solution rapide et des plus satisfaisantes de la grave querelle polonaise. Mais les quinze chefs clandestins qui se rendirent au quar-

tier général du général Ivanov disparurent sans laisser de trace après le 28 mars. Le bruit courut qu'ils avaient été emmenés vers l'est. A Moscou cependant, la commission tripartite qui discutait le problème polonais ne les vit ni n'en eut aucune nouvelle. Churchill et Roosevelt furent avisés de leur disparition. A toutes les demandes de Londres et de Washington, le gouvernement soviétique faisait la sourde oreille et ses représentants avaient l'air aussi suaves que s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'affaire. Le 12 avril, le jour de la mort du président Roosevelt, John Gibbons, le correspondant à Moscou du *Daily Worker* communiste de Londres, affirma catégoriquement dans une dépêche qu'il était « *absolument inexact que les dirigeants politiques et militaires polonais fussent à Moscou* ». On était là en présence d'un mystère international de premier ordre.

(Des semaines plus tard, à San Francisco, Molotov annonça en passant, à un dîner en l'honneur de M. Eden et de M. Stettinius, que les chefs polonais se trouvaient en état d'arrestation à Moscou et que ceux d'entre eux qui étaient coupables seraient punis. On monta par la suite contre eux un simulacre de procès et ils furent accusés d'avoir complété une attaque anglo-polo-allemande contre l'Union soviétique.)

Ayant d'abord écarté par des moyens diplomatiques à Yalta le gouvernement légal de Londres du nouveau régime d'union nationale proposé, Staline éliminait ensuite par d'autres moyens la presque totalité des dirigeants survivants de l'intérieur. Comme Eden le déclara à San Francisco, « *la plupart de ces hommes étaient le type même de ceux qui, à notre avis, auraient dû être consultés au sujet du nouveau gouvernement national de Pologne, si ce gouvernement devait être vraiment représentatif de la vie politique démocratique du pays, conformément à la décision de Crimée* ».

Quatrième incident

Le jour même où les quinze chefs polonais étaient subrepticement enlevés et conduits à Moscou, en violation du sauf-conduit qui leur avait été accordé par l'Armée rouge, une bombe éclata dans les jambes du président Roosevelt. L'arrangement qu'il avait conclu avec Staline à Yalta et dont il avait gardé le secret absolu, avait transpiré. On apprit que le Président avait accepté de laisser accorder à l'Union soviétique trois voix à l'Assemblée de l'Organisation mondiale, réservant aux Etats-Unis trois voix également. La Maison Blanche fut forcée, le 29 mars, de confirmer l'existence de cet accord.

Depuis longtemps le pays n'avait été aussi consterné et ému. Une armée de journalistes s'abattit sur le secrétaire d'Etat Stettinius avec une longue liste de questions brûlantes. L'opinion publique était indignée moins par l'étrange marché de Yalta que par la vilaine façon dont l'affaire avait été traitée. La confiance des petites nations dans le rôle dirigeant des Etats-Unis à San Francisco était mise à rude épreuve. Le 3 avril, Roosevelt annonça que les Etats-Unis renonceraient à demander trois voix à l'Assemblée des Nations Unies. Bien que cela détentit considérablement l'atmosphère, un dur coup avait été porté au prestige moral et à l'autorité de Roosevelt.

Cinquième incident

En même temps, le gouvernement soviétique demanda soudain aux Etats-Unis et à la Grande-

Bretagne que le gouvernement fantoche de Lublin fût autorisé à envoyer une délégation à la conférence de San Francisco. Cela équivalait à demander que le régime patronné par Moscou fût reconnu comme le gouvernement légal de la Pologne. Mais Washington et Londres rejetèrent la proposition de Moscou. Staline en fut fort mécontent et renouvela sa demande en termes plus pressants. La scène de la réunion qui devait organiser la sécurité mondiale commença à revêtir un aspect de plus en plus inquiétant.

Sixième incident

Le dernier coup vint alors que les préparatifs de la conférence de San Francisco se poursuivaient à un rythme fébrile. Le président Roosevelt comptait l'ouvrir en personne trois semaines plus tard. La course contre l'action unilatérale des Soviétiques qu'il avait disputée à Téhéran et à Yalta entrerait, le président en était convaincu, dans sa phase finale à San Francisco. Là-bas Staline serait enfin obligé d'adhérer à une règle de conduite prescrite par toutes les nations du monde...

Alors Moscou donna la composition de sa délégation à San Francisco. La liste ne comprenait ni Molotov ni aucun représentant de même rang ou position que ceux des autres grandes puissances. C'était là une insulte flagrante, que les petites nations et les peuples coloniaux ne pouvaient manquer d'interpréter. Que ce geste visât ou non à blesser la dignité du président Roosevelt en marquant le mépris que les Soviétiques professaient pour son projet messianique, il annonçait à n'en pas douter que les délégués soviétiques poursuivraient la même tactique de sabotage et d'annulation qu'ils avaient adoptée dans toutes les conférences internationales jusques et y compris Dumbarton Oaks.

Tels furent les principaux événements depuis Yalta qui, en peu de temps, emplirent la coupe à déborder. Le 12 avril 1945, le président Roosevelt mourait.

Le déblaiement de Yalta

La mort subite de Roosevelt était chose que Staline ne pouvait avoir prévue. Moscou savait par expérience que le moment le plus propice à la chasse est celui qui suit des conférences telles que Téhéran et Yalta, alors que les démocraties sont enivrées de leurs victoires à la Pyrrhus. La joie était si générale en Amérique après Yalta que Staline décida de l'exploiter sans délai et de s'assurer le maximum d'avantages dans sa campagne d'expansion soviétique.

Lorsque le président Truman entra en fonctions, une période d'incertitude suivit dans l'attitude soviétique à l'égard des Etats-Unis. D'une part, Staline poursuivait sa politique d'action unilatérale. L'installation par lui d'un gouvernement en Autriche sans consultation des Alliés; le déclenchement d'une vague de terreur en Bulgarie pour préparer de « libres élections », qui aboutit à la fuite du leader paysan proallié, le Dr. G. Dimitrov, lequel dut se réfugier à l'ambassade des Etats-Unis où il se trouve encore aujourd'hui (1); le simulacre de procès fait à Moscou aux chefs polonais enlevés, sous l'inculpation de loyalisme à leur propre pays et à leur

(1) Plus tard, il réussit à partir clandestinement pour l'Amérique. — N. de la R.

propre gouvernement ; la mainmise de Tito sur Trieste et sa tentative d'annexer la ville et le littoral avoisinant à la Yougoslavie soviétisée ; la prétention du Kremlin d'imposer la dissolution du S.H.A.E.F. (grand quartier général des forces expéditionnaires américaines) avant d'autoriser l'entrée des troupes alliées à Berlin ; son refus opiniâtre d'admettre des représentants de la presse alliée dans près d'une douzaine de pays « libérés » et régions occupées par l'Armée rouge ; la proclamation unilatérale des zones d'occupation en Europe occidentale prétendument attribuées aux Soviétiques ; la mainmise sur l'île danoise de Bornholm dans la Baltique ; la pression exercée sur l'Iran où les troupes soviétiques sont en possession des provinces du nord ; la transaction avec la Tchécoslovaquie pour la cession à l'Union soviétique de la Ruthénie carpathique ; l'annexion simultanée par l'Union soviétique de certains territoires hongrois ; le vaste transfert de populations de l'est en Prusse orientale et de vieilles colonies danubiennes dans les steppes russes ; la série de demandes comminatoires adressées à la Turquie ; tout cela, ainsi que de nombreux autres actes similaires des Soviétiques, était de toute évidence accompli au mépris de l'esprit et de la lettre de l'accord de Yalta.

Le vent tourne à Washington

En même temps Staline se montrait assez souple pour amadouer le président Truman de temps à autre. Lorsque ce dernier faisait preuve de fermeté, Staline faisait montre d'esprit de conciliation. Il envoya Molotov à la conférence de San Francisco pour apaiser Truman. Et lorsque Molotov arriva à Washington et fit sa première visite au nouveau président, Staline ne tarda pas à apprendre qu'un vent nouveau soufflait à la Maison Blanche.

Molotov, après les formalités de présentation, se mit brusquement à parler du concours que les Etats-Unis attendaient de la Russie soviétique dans la guerre contre le Japon. Il alla même jusqu'à soulever la question du prix dont l'Amérique serait disposée à payer l'aide de Moscou en Extrême-Orient.

Le président Truman interrompit Molotov et lui déclara nettement que les Etats-Unis ne cherchaient ni ne désiraient l'aide soviétique pour la lutte dans le Pacifique, et qu'ils s'étaient montrés capables de se charger seuls du Japon, le cas échéant. Molotov, déconcerté, se lança dans un long exposé de la question. Truman se retira et laissa le secrétaire d'Etat écouter le porte-parole de Staline.

Ce geste de Truman avait bouleversé les idées préconçues avec lesquelles Molotov était venu de Moscou. Le résultat ne se fit pas attendre. A San Francisco, la délégation soviétique fut bien plus docile et prête à collaborer qu'avant la mort de Roosevelt.

Un autre incident contribua aussi à modérer le Kremlin et ses émissaires. Le 24 avril, une conférence extraordinaire et improvisée eut lieu au Pentagone, où le président Truman s'était rendu pour conférer avec le haut commandement militaire. D'après certaines versions dont quelques-unes parurent dans des journaux dignes de foi, le Président était venu demander un avis sur la possibilité pour les Alliés d'appuyer par la force notre opposition à l'action unilatérale des Soviétiques en Europe centrale.

Pour un instant, quelque chose comme une panique saisit les milieux prosoviétiques de Washington. Certains s'attendaient même à voir Truman purger l'administration de ses éléments communistes et soviétiques. Mais ces derniers se re-

prirent bientôt. Une campagne fut lancée dans le dessein de discréditer l'action de Truman sous prétexte qu'il ne poursuivait pas la politique de Roosevelt.

Nouvelles « Missions à Moscou »

Puis Harry Hopkins et Joseph Davies partirent en mission, l'un pour Moscou, l'autre pour Londres. Contrairement à l'opinion répandue, l'initiative en vint non pas de la Maison Blanche mais du groupe prosoviétique américain. A l'origine, ce fut M. Joseph Davies qui se proposa au Président comme l'homme d'une nouvelle « Mission à Moscou » (1). N'était-il pas nécessaire de rétablir l'harmonie, cette idyllique coopération que le pays croyait avoir été réalisée par Roosevelt à Téhéran et à Yalta, et qui était maintenant en danger d'être rompue ?

Ainsi fut frayée la voie de Berlin. Le président Truman déçut cependant Davies en envoyant à Moscou Harry Hopkins. Pour apaiser Davies, il le chargea d'une mission simultanée à Londres.

A Moscou, Hopkins réussit à remettre dans la voie rooseveltienne le train de la politique étrangère des Etats-Unis — du moins, pour l'instant. Il prépara, avec l'aide de Davies à Londres, notre complète capitulation sur la question polonaise en renversant la position anglo-américaine au sujet de la proportion des Polonais de Lublin et de Londres qui devaient entrer dans le nouveau gouvernement aux termes de l'accord de Yalta. Nous acceptions maintenant d'attribuer aux fantoches de Staline quatre cinquièmes des ministères, et des ministères-clefs encore.

Puis Hopkins arrangea une nouvelle réunion des Trois Grands, cette fois convoquée à Berlin, dont on avait fait en U.R.S.S. le symbole de la victoire unilatérale des Soviétiques sur l'Allemagne. Ce fut le maréchal Joukov qui l'annonça au monde de la Place Rouge, à Moscou, le 25 juin :

« L'Union soviétique a joué le rôle principal, décisif, dans cette victoire historique sur l'Allemagne. Trois ans durant, l'Armée rouge s'est battue toute seule contre les forces armées de l'Allemagne et de ses satellites. »

Ainsi le président des Etats-Unis prend de nouveau un rang secondaire en se rendant au rendez-vous avec le chef de l'Etat soviétique dans la zone soviétique d'occupation (2). Et cela à un moment où Staline n'a plus l'excuse d'avoir à conduire une guerre, et où les Etats-Unis soutiennent le choc de la lutte contre l'ennemi séculaire de la Russie, le Japon.

Où mène le chemin

Lorsque le président Truman se mettra en route pour Berlin, ses conseillers et lui, après l'expérience de Téhéran et de Yalta, prendront-ils la peine de lire ce qui constitue l'équivalent stalinien de *Mein Kampf*? Que certains hommes d'Etat anglais eussent pu épargner à l'humanité d'indiscibles souffrances s'ils avaient étudié *Mein Kampf*, cela est généralement reconnu aujourd'hui. La profession de foi de Staline, tout au long de sa vie, est un livre ouvert que l'on peut trouver dans ses écrits largement répandus. Pour quiconque

(1) Allusion à un livre publié sous ce titre pendant la guerre par M. Joseph Davies, millionnaire pro-stalinien, ex-ambassadeur à Moscou. — N. de la R.

(2) Il s'agit de la conférence qui se tint à Potsdam, du 17 juillet au 2 août 1945. — N. de la R.

connaît les doctrines bolcheviques orthodoxes, il n'est pas d'énigme russe.

Pour les démocraties occidentales, le principe suprême dans les relations internationales est le droit d'une nation, grande ou petite, de disposer d'elle-même. Il en est autrement pour l'Etat soviétique, qui reconnaît un droit supérieur. Staline déclare dans son ouvrage-type : « *Le marxisme et la question nationale et coloniale* » :

« On ne doit pas perdre de vue qu'en dehors du droit des nations à disposer d'elles-mêmes, il y a aussi le droit de la classe ouvrière de consolider son pouvoir, et à ce dernier droit le premier est subordonné. Il y a des circonstances où le droit d'un peuple à disposer de lui-même entre en conflit avec l'autre droit, le supérieur — le droit d'une classe ouvrière qui a assumé le pou-

voir de consolider ce pouvoir. Dans ce cas — il faut le dire tout net — le droit d'un peuple à disposer de lui-même ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice par la classe ouvrière de son droit de dictature. Le premier doit céder le pas au second. Ce fut par exemple le cas en 1920 lorsque, afin de défendre le pouvoir de la classe ouvrière, nous fûmes obligés de marcher sur Varsovie. »

Entre le principe démocratique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le droit prééminent de dictature du prolétariat, selon Staline, il n'y a pas de terrain commun. L'un doit céder devant l'autre. A la lumière de ce canon soviétique fondamental, le chemin de Berlin promet d'être une continuation du chemin de Téhéran et de Yalta, avec la même destination.

Moscou en 1950

Le major général John W. O'Daniel fut attaché militaire à l'ambassade des Etats-Unis à Moscou de 1948 à 1950. Dans un article du magazine Collier's, daté du 28 avril 1951, il a publié de vivantes et sincères impressions sur la vie en Russie Soviétique, notamment à Moscou, telle qu'elle est aujourd'hui. Ce sont les passages essentiels de cet article qu'on trouvera cités et parfois résumés ci-dessous.

J'ARRIVAI à Moscou en 1948, comme attaché militaire de l'Ambassade des Etats-Unis. Durant la deuxième guerre mondiale, j'avais été commandant général de la 3^{me} division d'infanterie américaine, d'Anzio à Berchtesgaden. Comme fantassin, j'avais l'habitude de faire des reconnaissances moi-même. J'approchai de Moscou sans préjugés et, au contraire, avec espérance. Je n'y trouvai que les quartiers généraux d'un vaste camp armé et la ville la plus mystifiante que j'aie jamais connue.

Ma femme Ruth et moi, nous quittâmes les Etats-Unis pour Moscou en septembre 1948, allant par avion jusqu'à Helsinki et là embarquant pour Leningrad, dans le vapeur soviétique « Byeloostrov ». Le « Byeloostrov » était à l'origine un bateau finlandais, mais il avait été pris par les Russes au titre des réparations. Nous n'avions pas pris le train qui allait de Helsinki à Leningrad, parce que nous avions entendu dire qu'il y avait beaucoup d'inconvénients à subir en cours de voyage et que, notamment, les fourgons à bagages finlandais étaient habituellement détachés un peu avant la frontière russe. Je découvris que la raison de cet inconvénient résidait en ce que les Russes s'emparaient, sans esprit de retour, de tout fourgon finlandais entrant en Russie.

A Helsinki nous fûmes pris en charge par Intourist la moins aimable des compagnies de voyages aériens, dans le monde. Intourist est l'agence de voyages officielle des Soviets qui doit tracer la route des étrangers en Union soviétique et savoir garder leurs traces. Après une douzaine d'inspections de nos passeports, l'Intourist nous déclara enfin que tout allait bien. Ils nous montrèrent avec fierté une brillante affiche représentant le vapeur « Byeloostrov ». Cette affiche montrait la table de la salle à manger décorée avec prodigalité, élégamment recouverte d'une nappe de dentelles, de plats d'or et de surtouts d'argents, de gobelets de cristal, de chandeliers et de fleurs.

La table en question était bien en effet dans la salle à manger du bateau, mais ni le capitaine, ni

ses invités, ni personne ne l'utilisèrent jamais. Nous mangeâmes sur des tables infiniment moins splendides, dinant de caviar russe, de bœuf Stroganof, de poissons et de saucisses et nombre de pièces de vaisselle étaient estampillées U.S. Army, étant arrivées en Russie soviétique par le moyen du prêt-bail.

Après douze heures d'attente à Leningrad, nous primes l'express La Flèche rouge qui est le meilleur train de toute la Russie. En raison de l'état du ballast et des traverses, ce train ne dépasse jamais, jusqu'à Moscou, la vitesse de 25 milles à l'heure. Les réparations nécessaires n'ayant jamais été faites, La Flèche rouge va maintenant moins vite que durant la période révolutionnaire. Nos compartiments étaient bons, mais je fus surpris du grand nombre de classe de voyageurs dans ce train d'un état « sans classes ».

Ruth et moi, nous eûmes un compartiment privé dans la « Voiture internationale », un grand wagon vitré construit au temps des tsars, complété de draps et de couvertures pas trop propres. La catégorie un peu moins luxueuse était celle du « sleeping », un compartiment à quatre banquettes de bois, mais avec des matelas de paille et une couverture par voyageurs ; les occupants sont sans distinction de sexe. Puis il y a une « première classe », une « seconde classe » et finalement les voitures sans ameublement, non éclairées la nuit, où vous pouvez rester debout, vous asseoir, vous coucher, à votre guise et à vos risques.

Moscou est située dans une vaste plaine, sur les bords des rivières Moskova et Yauza qui sont gelées cinq mois par an. Sept collines s'élèvent sur cette plaine ; sur la plus haute est le Kremlin, la forteresse de l'ancienne Moscou et maintenant la citadelle bien gardée du Politburo, dominant la ville et ses 5 millions d'habitants.

Mais en dépit de toute sa gloire, Moscou me fit tout d'abord l'impression d'une collection de taudis. Il n'y a que quelques avenues assez larges, et les rues ne sont que des ruelles. Moscou fait l'effet d'une île dont les abords sont marqués par

de pauvres huttes de bois. Les voies qui en sortent, à l'exception d'une route stratégique conduisant à Minsk et d'une autre belle voie pavée menant aux riches demeures des dirigeants du Parti, se transforment bientôt en d'étroits chemins pleins d'ornières.

Quand nous arrivâmes, ma femme et moi, il devait y avoir un jour de vacances car les rues étaient pleines de monde. Mais cette foule n'avait pas un esprit de fête, les figures étaient extraordinairement sans expression. L'ensemble paraissait étonnamment gris et sans couleur ; nous comprimes soudain qu'à l'exception des uniformes, les vêtements n'étaient pas teints (et de plus, ils étaient sales), car les teintures sont rares et chères en Union Soviétique.

Plus tard, nous apprîmes que c'était un après-midi ordinaire et que les rues sont toujours surpeuplées parce que les Moscovites les préfèrent à leurs propres habitations qui sont très mal commodes ; ensuite, on peut parler beaucoup plus librement dans les rues que dans sa propre pièce d'habitation où les voix traversent les cloisons trop minces.

Nous eûmes besoin de trois domestiques car l'une de nos servantes devait passer presque tout son temps à faire des queues interminables pour se procurer notre nourriture ; une autre servante s'occupait de la maison et de la cuisine ; enfin nous avions un chauffeur.

Le régime policier

Nous avions espéré voir des Russes, visiter leurs maisons et les inviter chez nous. Mais on nous apprit très vite que ces contacts étaient dangereux pour les Russes eux-mêmes et nous nous en abstinâmes, pour leur propre sécurité. Les chefs soviétiques craignent plus que tout ces contacts avec leur peuple et la police secrète du M.V.D. est là pour les renseigner. J'ai été continuellement suivi par des policiers assez maladroits que je m'amusais parfois à troubler en me retournant brusquement et en les rencontrant nez à nez.

Ces agents, cependant, compensent leur manque d'habileté par un rare esprit de résolution. Durant notre séjour, deux de nos camarades de l'Ambassade voulurent faire une excursion en vapeur sur la Volga. Ils embarquèrent juste au moment du départ, laissant leurs « ombres » à terre. Mais à peine au milieu du fleuve, le capitaine déclara que son bateau avait une avarie et qu'il fallait retourner. L'ingénieur femme passa la tête hors de la salle des machines et déclara que tout était en bon état. On lui dit de se taire, le bateau revint et les agents du M.V.D. montèrent à bord, soulagés de retrouver leurs proies.

Les agents du M.V.D. sont plus heureux que les travailleurs ordinaires de Moscou. Ces petits fonctionnaires sont reconnaissables à leurs vêtements de meilleure qualité, à leur teint rouge et à leurs panses. Nous apprîmes à Moscou à reconnaître un homme d'une certaine importance à la largeur de sa ceinture. Dès qu'il quitte les rangs des ouvriers, il peut s'offrir une meilleure vie et il perd sa silhouette d'homme affamé. Après plusieurs années de privation, il engloutit tout ce qu'il trouve et s'alourdit jusqu'à ressembler finalement à la caricature soviétique d'un banquier de Wall Street.

En dépit d'une incessante propagande, le Moscovite moyen a quelques doutes que sa vie n'est pas en réalité aussi bonne qu'on le lui dit. Ses difficultés commencent avec son logement. En dépit des promesses des plans quinquennaux successifs, l'espace habitable par tête d'ouvrier est à peu près le même que celui d'une cellule de prison américaine. Deux familles ou plus occu-

pent souvent la même pièce et partagent en commun la cuisine et le cabinet de toilette avec d'autres familles encore.

Les nouveaux immeubles de Moscou sont de pacotille et ruinés avant même d'être achevés. Leur loyer est élevé. Un membre d'une ambassade amie, qui pouvait payer le loyer mensuel de 1.800 roubles (342 dollars), loua un appartement d'une pièce. A peine avait-il ouvert ses valises, qu'il découvrit que l'eau tombait dans sa chambre à coucher, provenant de la salle de bains du dessus.

Construits par des architectes et par des ouvriers inhabiles, les nouveaux immeubles ont déçu ceux là même qui les ont projetés. Quelque fois des plaintes se font jour dans les journaux de Moscou, car la censure permet quelque critique pourvu qu'elle ne soit dirigée que contre des bureaucrates de peu d'importance ou contre les travailleurs eux-mêmes.

Bien que la construction en masse soit la seule solution pour résoudre le problème du logement à Moscou, les ouvriers de la ville semblent assez peu soucieux de leurs machines. Dans la *Pravda*, un ouvrier dit : « Des machines furent apportées près du bloc en construction, il y a six mois. Mais elles sont restées à l'air et elles sont maintenant couvertes de poussière et de toutes sortes de saletés. » Un autre écrit : « Nous avions un mélangeur à mortier. Il est resté longtemps dehors sans que personne s'en serve. Finalement quelqu'un est venu et a emporté le moteur... Notre peuple n'aime pas les machines. Il n'en pense pas grand bien. »

Dans les rues de Moscou, on voit des femmes qui déblaient la neige et les immondices, sous la direction de surveillants mâles. Ce sont des femmes aussi qui conduisent les tramways et les autobus. Le sort des femmes russes déprimait Ruth qui notait leurs mains calleuses, leurs yeux eufoncés et leur épuisement visible. Les Soviétiques ont certainement réussi à endurcir leurs femmes pour leur faire remplir toutes les tâches qui leur sont assignées, dans la paix ou dans la guerre.

La condition ouvrière

Les ouvriers de même ont été à la fois durcis et assouplis sous la main de fer de l'Etat. On les a moulés depuis longtemps dans la condition de soldats industriels. Ils savent que tout retard sur le lieu de travail est punissable d'un séjour dans un camp de travail forcé si le retard se répète. La durée du travail dans les usines de Moscou est de huit heures par jour et de six jours par semaine, mais périodiquement, on réclame de l'ouvrier du travail supplémentaire non payé. L'ouvrier doit quitter sa maison au moins deux heures à l'avance pour se rendre à son travail, car il doit tenir compte des arrêts des tramways et des autobus en cours de route.

Dans quelques usines, les mieux aménagées, il

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 4.000 francs (12 mois) et à 5.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Il y a une cantine où le travailleur peut acheter ses repas à des prix raisonnables. Mais la plupart du temps, l'ouvrier doit emporter un morceau de pain noir et une paire de saucisses. Quand il rentre chez lui, il achète un verre de bière ou de limonade à un vendeur en plein vent. La bière est très mauvaise et coûte environ huit fois plus que n'importe quelle bière américaine. Une fois chez lui, enfin, il dîne habituellement d'un borsch ou de pain noir et de pommes de terre.

Vers la fin de l'année, quand les normes doivent être exécutées, les administrateurs d'usine deviennent plus criailleurs que des dirigeants d'une équipe de football. Les ouvriers, qui ont déjà fait leurs six jours de travail sont amenés par flatteries et persuasion à faire encore un *Voskryesnik*, c'est-à-dire un Dimanche non-férié. Voici ce que dit un directeur d'usine à ses ouvriers rassemblés : « Nous voulons montrer notre grand désir de paix. De plus, l'usine voisine a continuellement fait des Voskryesniks durant ces deux derniers mois et elle nous a dépassés. Nous devons la rattraper et la dépasser. Par conséquent, soyez volontaires pour travailler ces trois prochains dimanches. »

Il n'y a pas de sursalaire pour ce travail patriotique, mais les ouvriers sont « volontaires » unanimement. Ils ne font pas non plus d'opposition à souscrire à l'emprunt d'Etat Volontaire pour Staline, qui a lieu en mars. En plus de cette taxe normale, l'ouvrier est convié à ristourner au moins un mois de son salaire en achetant des « bons Staline » qui ne portent pas intérêt. Il n'est pas positivement forcé de les acheter. Mais s'il refuse, il est officiellement noté comme traître à son pays.

En ses jours de congé, l'ouvrier moscovite a le temps de prendre un bain. Comme seuls les appartements les plus luxueux ont des salles de bains, le Russe moyen doit prendre son tour dans l'une des 53 maisons de bains publiques de la ville. Très peu de ces établissements ont été modernisés et beaucoup sont à demi démolis. Dans un seul les baignoires d'avant-guerre ont été remplacées par des neuves.

De tous les musées de Moscou, le plus beau est encore le Kremlin lui-même. C'est ici que sont exposées les œuvres d'art et d'orfèvrerie des tsars, mais le public n'est pas admis à les voir. Chacun, cependant, peut visiter le musée de la rue Gorki où sont exposés les cadeaux d'anniversaire de Staline. J'y vis des centaines de tables de bureaux, des épées ornées de pierreries, des malles en cèdre sculpté, une urne funéraire vide, réplique de celle du Kremlin, faite avec des allumettes, des boîtes de sucreries et de cigares, des modèles réduits de machines et un tapis rouge sur lequel se dressait une statue de Staline.

Fêtes et parades

Comme le Moscovite manque des commodités de la vie, on lui donne des fêtes à la place. L'anniversaire de la Révolution d'Octobre est parmi les festivités les plus fameuses. De la fenêtre de notre appartement nous pouvions voir la Place Rouge et assister aux répétitions. Une semaine à l'avance, la ville fut décorée de drapeaux, des cordes furent tendues où pendaient des lumières rouges, des étoiles rouges, des étendards, des faucilles et des marteaux ; une scène fut élevée et les tanks commencèrent à manœuvrer dans les rues. Quelques nuits avant la parade, des fusées furent lancées du Kremlin, puis des projecteurs illuminèrent les inévitables ballons de Staline, Lénine et Marx.

Le matin de la parade, aucune circulation ne fut autorisée sur la place et, malgré le froid, la

parade dura tout le jour. Des marcheurs volontaires — aussi volontaires que les troupes chinoises rouges en Corée — passaient au pas et sans fin, en rangs ordonnés, dirigés par des centaines de miliciens.

Une autre des fêtes est le Jour de l'Aviation. Le Kremlin cherche à cette occasion à impressionner les Russes et les diplomates étrangers à Moscou. Lors de la manifestation d'août 1949, les Russes présentèrent leurs appareils de bombardements les plus récents, qui volèrent si près de la tribune que beaucoup de diplomates firent un plongeon derrière la balustrade. Un attaché militaire européen, assis près de moi, était particulièrement consterné. « A quelle vitesse volent-ils ? » me demanda-t-il. « Peut-être à 450 milles à l'heure », lui répondis-je, en lui faisant observer que la vitesse nous paraissait plus grande qu'en réalité parce que les avions volaient bas. Plus tard je lui montrai une coupure de presse annonçant que des avions de combat américains volaient plus vite que le son et il en fut soulagé.

Mais les travailleurs sont exclus de la fête la plus fascinante. Jusqu'à ce que le Palais des Soviets soit plus qu'une affiche peinte, la forteresse du Kremlin restera le lieu de réunion pour les plus courtes sessions de toutes les législatures du monde. Durant deux ans, nous vîmes les délégués au Soviet Suprême venir du fond de leurs provinces à Moscou pour les assemblées de quatre jours. En ce court laps de temps, ces « législateurs » doivent examiner tout le programme administratif de l'Etat soviétique.

Plusieurs de mes camarades de l'Ambassade suivirent ces congrès où les délégués approuvent le budget annuel sans débat, nomment un nouveau président ainsi que les membres de la Cour suprême de Justice, votent des arrêtés sur les tribunaux de déportation, approuvent une liste de 21 ministres, réorganisent 11 ministères et nomment Staline président du Conseil des Ministres. Chacun des votes est unanime et lorsque le nom de Staline est prononcé — ce qui est fréquent — il y a un flot d'applaudissements.

En Russie soviétique, où la classe moyenne n'existe plus depuis longtemps, la classe supérieure est composée de hauts bureaucrates, de directeurs d'usines, de journalistes, d'acteurs et de danseuses assez jolies pour plaire aux chefs à larges panses. Vous pouvez voir ces gens tous les soirs dans les élégants clubs de nuit de Moscou, où le prix d'entrée est exorbitant, même pour Moscou. Le plus brillant de ces clubs de nuit est dans l'hôtel Moskva, un bâtiment de 12 étages, le plus haut de la ville. Même des diplomates étrangers ne peuvent s'offrir que rarement le luxe d'une soirée au Moskva. Les soirées, dîners et cocktails reviennent à environ 125 dollars par couples, au taux de change courant pour les diplomates.

Ce ne sont pas seulement les Américains méprisés qui vivent dans l'isolement à Moscou, mais encore tous les autres membres des ambassades non satellites. Nos efforts pour nous faire des amis parmi les fonctionnaires russes s'avèrent futiles. Ce n'est que très rarement que les Russes assistent à nos réceptions, et encore arrivent-ils tard et repartent-ils tôt. Ils n'amènent jamais leurs femmes, expliquant laborieusement ou qu'elles étaient malades ou en province ou soignant des parents souffrants.

Durant toute notre triste vie à Moscou, la presse et la radio soviétiques nous dénoncèrent constamment comme fauteurs de guerre et il n'était pas nécessaire d'être Commandant en chef des Armées pour comprendre que les Soviets, sauf les fusillades et bombardements, étaient en l'état d'une guerre totale avec nous. Depuis dix ans, ils ont préparé leur peuple placide pour une telle guerre. Les Russes, semblables à des enfants, ni

ne croient, ni ne doutent de leurs chefs. Ils croient simplement que la guerre est inévitable et ils nous demandent pourquoi l'Amérique désire conquérir la Russie. Quand nous leur disons que ce sont les chefs soviétiques plutôt que les Etats-Unis qui se préparent pour la guerre, ils sont sans réactions.

Au théâtre, nous vîmes quelques-unes des nouvelles pièces satiriques des Russes, telles que « Le Mercier fou », injurieuse pour le Président Truman et un ballet où un nègre américain, battu et foulé aux pieds, se sauve finalement en Russie et retrouve les « heureux travailleurs ». Au même moment, Paul Robeson arriva à Moscou pour y prononcer quelques discours contre les Etats-Unis. Une jeune Russe, qui avait entendu Robeson, me dit pendant un entr'acte du ballet : « Je suis surprise. C'est l'un de ceux que vous battez, mais c'est l'homme le mieux habillé que j'aie jamais vu. »

Les pièces modernes du répertoire russe font partie de la nouvelle *kultura*, mot que les Soviets ont emprunté aux Allemands et dont ils font un étrange usage. Tous les Russes sont endoctrinés sur l'abondance de la *kultura* dans leur pays. Ruth un jour, visita une école à Moscou ; l'instituteur en lui faisant voir les lavabos des enfants et en lui montrant des serviettes et du savon, lui dit : « Vous voyez nous avons de la *kultura* ici. »

Pendant que j'étais à Moscou, les chefs soviétiques ont cherché, par tous les moyens, à persuader au peuple que les Etats-Unis n'étaient qu'une puissance impérialiste qui ne visait qu'à exterminer le peuple russe. Mais si les Russes avaient cru tout ce qu'on leur disait, aucun Américain n'aurait pu avoir la vie sauve à Moscou.

J'ai servi dans l'armée américaine assez longtemps pour pouvoir reconnaître un camp armé quand j'en vois un. La Russie aujourd'hui est un camp armé et Moscou est son quartier général.

La presse soviétique défend M. Beuve-Méry directeur du « Monde »

Une grave crise secoue le journal *Le Monde*. On sait qu'elle a son origine dans l'attitude neutraliste de son directeur M. Beuve-Méry.

Le journal communiste *Action* dans son numéro du 23 août a présenté une défense en règle de la politique de M. Beuve-Méry.

Mais ce que l'on ne sait pas à Paris, c'est que le *Rude Pravo*, quotidien officiel du P.C. tchèque, du 26 août, et le *Taegliche Rundschau*, quotidien officiel du commandement soviétique à Berlin du 30 août, ont reproduit une correspondance adressée de Paris à la *Pravda* par J. Shukov correspondant de ce journal en France.

Voici l'essentiel du texte publié par *Rude Pravo*, plus complet que celui de son confrère allemand :

« Il a été annoncé à Paris que le rédacteur en chef de l'organe des capitalistes français, *Le Monde*, Hubert Beuve-Méry qui est tombé en disgrâce auprès des Américains, doit quitter son poste en septembre prochain. *Le Monde*, qu'a-t-il donc à se reprocher et pourquoi le rédacteur Beuve-Méry est-il jeté à la rue ? »

« *Le Monde* est un journal réactionnaire, Beuve-Méry lui-même a souvent souligné qu'il est hostile aux communistes. Mais, depuis que le gouvernement français s'est soumis aux diktat américain, *Le Monde* a exprimé de plus en plus fréquemment ses appréhensions sur les conséquences possibles de cette politique. Cela aussi se comprend, car de nombreux capitalistes français, propriétaires d'usines, se rendent compte qu'en cas d'une nouvelle guerre déchaînée par les impérialistes américains, leurs usines seraient rasées. »

Le Rude Pravo souligne ensuite qu'un grand scandale a été provoqué par l'article publié dans *Le Monde* d'un écrivain connu qui condamnait le pacte atlantique et déclarait que les Américains voulaient acheter la vie des soldats français. Finalement — dit le journal — l'académicien français, intimidé, fut obligé de se taire, de donner sa démission et d'émigrer au Canada (1).

« Mais l'hérésie de *Le Monde* n'en fut pas extirpée pour cela. Au contraire, Beuve-Méry et ses

collaborateurs les plus proches menèrent une campagne pour la « neutralité de la France » en cas de nouveau conflit. Cette campagne reflétait de nouveau l'état d'esprit d'une certaine partie de la bourgeoisie française. Elle déchaîna un nouvel accès de rage chez les gens qui contrôlent la soi-disant presse libre dans les pays *marshalisés*. »

« Le ministère français des Affaires Etrangères — ajoute le *Rude Pravo* — se hâta de se désolidariser du journal récalcitrant. Lors d'une conférence de presse, un porte-parole du ministère déclara que les suggestions de *Le Monde* ne venaient pas du Quai d'Orsay. En même temps, des attaques extérieures et intérieures furent lancées contre Beuve-Méry. On transforma en toute hâte, avec des frais immenses, le journal gaulliste *Paris-Presse* l'Intransigeant en un *sosie* de *Le Monde*. On voulait dégoûter de leur journal les lecteurs de *Le Monde* et éliminer celui-ci. La tentative échoua, car *Paris-Presse* l'Intransigeant ne réussit pas à gagner les lecteurs de *Le Monde*. Du fait de son orientation pro-américaine, *Paris-Presse* l'Intransigeant ne fit de tort qu'à lui-même. »

« A l'intérieur du journal — poursuivit le *Rude Pravo* — la manœuvre fut plus efficace : les ennemis de Beuve-Méry parvinrent à éveiller l'impression qu'une rébellion avait éclaté, dans le groupe des rédacteurs de *Le Monde*, contre Beuve-Méry rédacteur en chef. Ils forcèrent celui-ci à démissionner. Précédemment Claude Bourdet, directeur de *Combat*, avait été mis en minorité d'une manière analogue. Lui aussi avait osé faire campagne contre le pacte atlantique et pour la neutralité de la France. »

« La direction de *Le Monde* — conclut le *Rude Pravo* — passe maintenant aux mains d'un groupe dont la composition est suffisamment éloquent : le journal doit être dirigé par le député radical Dupraz. La presse progressiste précise que, pendant tout l'occupation hitlérienne, Dupraz a travaillé dans une gazette pro-fasciste qui paraissait à Lyon. »

« Son bras droit sera le catholique Catrice, administrateur de l'organe central M.R.P., l'Aube, qui se trouvait ces derniers temps sans emploi, l'Aube ayant interrompu sa parution pendant un certain temps, faute de lecteurs. Un autre co-rédacteur sera Bruntano, le fidèle serviteur de de Gaulle. »

(1) Allusion à l'affaire Gilson.

« Commentant les changements dans Le Monde, le Témoinage Chrétien écrit : « Un événement grave s'est produit... le 17 septembre, le Monde passera entre les mains d'un groupe de politiciens soumis à toutes sortes d'influences financières. Mais non seulement ce journal deviendra ainsi l'organe d'un parti, pis encore, il devra faire la politique du R.P.F. et de la droite M.R.P. Le cas tragique du Monde qui a été précédé de nombreuses affaires du même genre, montre clairement que sous le régime capitaliste, les milieux politico-financiers dirigent la presse. »

Le rédacteur soviétique peut alors conclure :

« L'aveu de l'hebdomadaire bourgeois Témoi-

gnage Chrétien est une preuve éclatante du peu de valeur de la liberté de la presse bourgeoise tant de fois vantée. Il a suffi que le Monde fit allusion au fait que la politique pro-américaine ne concorde pas avec les intérêts de la France, pour qu'on lui fermât aussitôt la bouche. »

Ces textes se passent de commentaires. C'est la première fois que la presse communiste d'au-delà du rideau de fer défend avec un tel ensemble un journaliste « bourgeois ». Rien ne saurait mieux démontrer que la politique de M. Beuve-Méry et du Monde, par conséquent, rendait à la cause soviétique d'immenses services. Seuls ceux que ne veulent pas comprendre pourront maintenant être dupes.

La pénétration communiste chez les travailleurs scientifiques

Une mise au point

La Revue *Atomes* nous a fait parvenir le 17 août dernier la note suivante :

« La Direction de la Revue Scientifique *Atomes* nous fait connaître que, contrairement à ce que nous avons indiqué dans notre numéro du 16 juin, sous ce titre, son adresse n'est pas au 8 rue Racine mais au 13 et que jamais aucune réunion de la Fédération Mondiale des Travailleurs Scientifiques n'a été tenue dans ses locaux, et précise, par ailleurs, que son activité strictement scientifique est tout à fait étrangère à quelque politique ou idéologie que ce soit. »

Nous donnons volontiers acte à la revue de sa rectification. Toutefois, nous tenons à apporter les précisions que voici au texte qu'on vient de lire :

1° La réunion dont nous avons parlé a bien eu lieu, et l'endroit où elle s'est déroulée est finalement secondaire. *Atomes* ne pourrait-elle nous aider à savoir où ?

2° Si nous avons pu trouver normal que la revue *Atomes* soit choisie par une organisation para-communiste comme lieu de réunion, c'est parce qu'un examen des numéros de 1950 et 1951 (nous n'avons pu consulter les années antérieures à la Bibliothèque Nationale, car elles sont à la reliure) nous avait montré :

— que les seules biographies de savants publiées sont celles de la mathématicienne russe Sophie Kovalevski, centenaire, (juillet 1950) et de Pavlov (février 1951), celle-ci rédigée par M. Yves Galifret, assistant au Collège de France.

— que dans les rubriques « A quelque chose près » où sont relevées les erreurs de la presse d'information, en matière de nouvelles scientifiques, aucun journal communiste n'est jamais cité. Est-ce simple hasard ? ou qualité particulière de la presse communiste en la matière ?

— que dans le numéro de mars 1951, la revue a pris vivement à partie M. Jean Thibaud dans la polémique scientifique l'opposant à des élèves de M. Joliot-Curie;

— que le numéro de mars 1950 avait au surplus annoncé le Congrès de la Fédération des Travailleurs Scientifiques, présidé par M. Joliot-Curie, organisation communiste avérée, et dont la réunion a précisément été à l'origine de notre article.

On avouera, dans ces conditions qu'il ne pouvait paraître anormal qu'*Atomes* ait abrité ce Congrès. S'il n'en est rien, nous nous en félicitons, et accueillons avec plaisir le désaveu que la revue donne ainsi aux manifestations communistes.

Une nouvelle histoire de la guerre

Ceux qui gardent des illusions sincères sur les « intentions pacifiques » et sur la « loyauté » de l'U.R.S.S. ne pèchent sans doute que sur un point: ils n'ont jamais lu la presse qu'édite ou qu'inspire le Kremlin. Ils y verraient ce que peut être une *agressivité totalitaire*, une volonté d'agression permanente et s'étendant à tous les domaines.

La mouture éditée en France du journal du Komintern s'intitule *Paix et Démocratie*. L'éditorial du 22 juin 1951 refait à sa manière l'histoire de la dernière guerre, en reprenant certaines falsifications communistes déjà connues, mais en y ajoutant quelques inventions nouvelles qui sont de première grandeur.

La moindre n'est pas celle-ci: le 22 juin 1941, l'agression de l'Allemagne hitlérienne contre l'U.R.S.S. fut « déclenchée avec l'encouragement et le soutien direct des impérialistes des Etats-Unis et de Grande-Bretagne. »

Voilà longtemps que sont oubliés les appels angoissés et les remerciements adressés par Staline à Churchill, à Roosevelt et à Truman. Voilà longtemps que l'Amérique et l'Angleterre sont accusées d'avoir « retardé » l'ouverture du second front et de n'avoir apporté aucune aide à la Russie soviétique. Mais un stade nouveau dans l'affabulation vient d'être franchi. « Truman, Churchill et les autres valets de l'impérialisme » avaient « en fait renoncé à une lutte armée active contre l'Allemagne hitlérienne sur le continent européen », et ils avaient donné leur « encouragement » et leur « soutien direct » à Hitler contre l'U.R.S.S.!

Encore quelques années, et l'on nous apprendra sans doute que, sur le front de l'Est, de 1941 à 1945, des divisions anglaises et américaines se battaient aux côtés de l'armée allemande contre l'armée rouge...